

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ ЭРТАҚЛАРИДА ҒАЙРИТАБИЙ ОБРАЗ БАДИЙ ТАЛҚИНИ

(Бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич образ мисолида)

Алламбергенов Ҳ.К.

Ажсиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти

Фольклор намуналари одамзоднинг оламини англаш билан боғлиқ илк тасаввурларини ўзида акс эттиради. Айни жиҳатдан туркий халқлар эртақлари бой манба вазифасини бажаради. Зотан халқ эртақларида мифологик мазмунга эга бўлган бир қанча ғайритабий образлар намуналари мавжуд бўлиб, улар бадий тафаккур тараққиётининг турли босқичларида муайян ижтимоий, тарихий шароитлар натижасида юзага келган. Жумладан туркий халқлар эртақларидаги бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич (баъзи эртақларда соқоли ўн қарич ёки қирқ газ) образ одатда бирор сафар мотивининг бир қисми сифатида эртақ қаҳрамонининг куч-қудратини синовдан ўтказишда, эзгулик ҳамда ёвузлик кучлари курашини ифода этишда, ибтидоий инсоннинг ер ости олами ҳақидаги тасаввурларини акс эттиришда муайян даражада хизмат қилган.

Мазкур образ уч қаватли олам моделининг таркибий қисми сифатида ер ости оламининг вакили тимсолини ўзида акс эттиради. Унга хос куч-қудрат, ўзгалар мулкини тортиб олиш билан боғлиқ хусусиятлар инсониятнинг ибтидоий дунёқараши маҳсули сифатида ёвузликнинг ер ости оламига қувилгани ёки банди этилгани боғлиқ қарашларни жамлаган ва «Бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич сеҳргар чол ҳақида эртақ» («Бойи бир қарыс, сақалы қырық қарыс сыйқыршы ғарры туўралы ертеқ»), «Қулан ботир ва Нурали Шер» («Қулан батыр хәм Нуралы Шер») қорақалпоқ халқ эртақларида ўз бадий ифодасини топган. Мазкур образ ҳақидаги қарашлар қорақалпоқ халқ эртақларида ҳам ўзига хос йўсинда ифода этилган. Жумладан «Бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич сеҳргар чол ҳақида эртақ» («Бойи бир қарыс, сақалы қырық қарыс сыйқыршы ғарры туўралы ертеқ») қорақалпоқ халқ эртагида тўққизта ўғлини бир бойнинг тўққизта қизига уйлантириб, келинларини олиб қайтаётган ота йўлда кеч бўлиб қолганлиги учун кенг сайхонликдаги куйи – қудуқ бошида (ақлли кичик келини ҳарчанд «Бу ерда тунамайлик» деса ҳам) тунашга қарор қиладилар. Бу маскан ер остидаги Илон хоннинг бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич сеҳргар чолининг қудуғи экан: «*Ол қуйы жер астындағы Жылан ханның бойы бир қарыс, сақалы қырық қарыс сыйқырлы ғаррысының қуйысы екен. Ол байдың киши келинине ашық екен. Барлық истен хабары бар екен. Сол күни қонған ақшамы киши қызды алып кетип қалыпты*» [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – Б. 119].

Шу ўринда эртақда яқин-яқинларгача қорақалпоқ халқи орасида сақланиб келаётган одат – этнографик дастур, яъни қиз олиб қочиш мотиви намоён бўлади.

Ўзбек ва қозоқ эртақларида бу қаҳрамон одамларни ёки қизларни банди қилиб – асирликка, ейиш учун олиб келган бўлса, қорақалпоқ эртагида бўлаётган барча ишлардан ғойибона хабардор сеҳргар қизга ошиқ бўлиб, уни кечаси олиб кетиб қолади. Шу боис кичик ўғил бошқа акалари ҳамда отасига рухсат бериб, ўзи ёрени излаб кетади.

Сеҳргар чол қиёфасидаги бу ғайритабиий образ бошқа халқ эртақларига қараганда тараққиётнинг кейинги босқичларида бир қанча такомиллашиб борганлигини кузатамиз. Унда айёрлик, муайян вазият учун тадбир ишлаб чиқиш хусусиятлари ривожланган. Ўзбек, қозоқ халқ эртақларида эса бу образ кўпроқ илк бадий тақаккур, ибтидоий қарашлар натижасидагина шаклланган хусусиятларни ўзида сақлаган. Шу билан бирга, қорақалпоқ версиясидагина кузатиладиган дуо, афсун билан боғлиқ тасвир ҳам фикримиз далилидир. Жумладан, кичик ўғилдан ҳайиққан чолнинг қизни Илон хонга совғага бериши, бу орада қуръа ташлаш орқали ёрени бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич сеҳргарнинг олиб кетганини билганидан сўнг уни излаб топиб, энди тутиб олай деганида чолнинг дуо ўқиб, қутулиб қолиши каби тасвирлар шундан далолат беради. Бундан ташқари, кичик ўғил ва унинг дўстлари ўзига зиён етказишини билгач, улар тунаётган жойга келиб, отларини йўқ қилади. Охири – бойнинг ўғли отига келганида кичик ўғил уйғониб қолади ва чол билан курашади. Уни енголмаслигига (ўзбек ва қозоқ версияларида ҳам кичик қаҳрамонларгина чолдан енгилмайдилар) кўзи етган сеҳргар қочиб келиб қудукка кириб кетади.

Кейинги воқеалар ривожидида ўзбек ва қозоқ халқ эртақларидаги сингари ёвузлик тимсолидаги чолнинг ботирлар билан курашиш мотиви бошланади. У ҳар куни келиб навбати билан овқат қилаётган йигитларни ўзларининг соқолидан бир толасига ўзларини боғлаб, таомини еб кетади. Навбат - еттинчи – кичик ўғилга келганидагина чол мағлуб этилади: *«Жигитлердің күнде биреуі қалып аўқат писирип, басқасы аңға кетеди. Күнде аўқат пискен ўақытта бойы бир қарыс, сақалы қырық қарыс гарры келеди. Әдеттегише күнде бир уртлам аўқат сорайды. Берсе де, бермесе де, аўқат писирип отырған адамды сақалынан бир қыл жулып алып байлап таслап кете береді. Алты жигитти де усылай етеди. Жетинши ретте байдың баласы қалады. Әдеттегише гарры келеди. Байдың баласынан аўқат сорайды, аўқат бермейди. Фарры екеуи айқасады. Фарры күш бермейтуғын болады. Соннан кейин бала сақалынан услайды, гаррының күши қайтады. Байдың баласы үстем болады. Фаррының сақалынан жулып алып, байлап таслайды»* [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – Б. 119].

Эртақда қизни топиб бориши учун чолни омон қолдирган йигит ундан Илон хонни енгилш учун керакли бўлган маълумотларни, биринчидан, унинг отини миниши, иккинчидан, унга тегишли девни ўзига бўйсундириши, акс ҳолда ёвузлик ҳукмдори томонидан дуо билан банди этилишини билиб олади: *«Байдың баласы дәслең атқа барады. Ат баланың душпан екенин билип тепсинеди. Ҳәр тепсинген*

сайын баланың тумлы-тусы от болып кетеди. Бала оттан қорқпай, атты ийегинен устайды. Ат ийегин уласа бағынады екен. Сөйтіп атты бағындырады. Байдың баласы атын минип, дәўге келеди. Келсе, дәў уйқылап атыр екен. Дәў бир уйқыласа жети күн уйқылайды екен. Дәўди де өлтирипти. Соннан соң ханның алдына келипти. Хан барлық күшин – атты, дәўди өлтиргеннен кейин байдың баласына бағынады. Бала қызды тартып алады» [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – Б. 119].

Шу тариха ботир йигит душманни билувчи, ҳар тепсинганида теваарак-атрофини олов босадиган, ияги остидан силансагина бүйсунадиган ғайритабий отни қўлга киритади, бир ухласа етти кун ухлайдиган девни маҳв этади ҳамда барча кучидан жудо бўлган ер ости олами ҳукмдорини бүйсундиради. Эзгулик кучининг рамзи сифатида ёвузлик кучлари қўлидан қизни халос этиб, ер юзига қайтади.

«Қулан ботир ва Нурали Шер» («Қулан батыр хәм Нуралы Шер») қорақалпоқ халқ эртаги сўз юритилаётган образ шаклланиш тарихининг ибтидоий даврларга бориб тақалишини кўрсатадиган оғзаки ижод намуналаридан биридир. Эртақда тасвирланишча, Қулан ботир иниси билан шикорда юрар экан уйдаги унинг не машаққатлар билан эришган, бир пайтлари кун ботиш томонидан иккинчи қуёш бўлиб кўринган гўзал пари қизни ўғирлаб кетишади. Қаттиқ хафа бўлган ботир йўлда бир оқ соқоли нуронийдан одам чиқиб бўлмас тоғ чўққисида яшайдиган соқоли уч қарич, бўйи бир қарич, уч оёқли байтал минувчи жодугар чол ҳақида эшитади. Одатда, халқ эртақларида қийин вазиятдаги қахрамон олдидан Хизр чиқиб қолиб, йўл-йўриқ кўрсатади, муродига етишига ёрдам беради. Қорақалпоқ ва қозоқ халқ эртақларида кўпинча худди шу вазифани «бир чол» дея кўрсатилган, аксарият ҳолларда ғайритабий хусусиятларга эга бўлган, баъзан бирмунча ижтимоийлашган, оддий инсоний сифатларга эга бўлган қахрамон бажаради. **«Қулан ботир ва Нурали Шер»** эртагида ҳам йўлда Қулан ботир учраган нуроний пари қизни жодугар чолнинг олиб кетган бўлиши ва уни қандай топиш мумкинлиги ҳақида маслаҳатларини беради: *«Ашығыңды пәлен таўдың басында турыўшы сақалы үш қарыс, бойы бир қарыс, үш аяқлы байталын минген жәдигөй гарры бар. Мәгар болса, сол алып кеткен, – деди. – Бирақ оны сен тулпарың менен устай алмайсаң. Себеби, таўдың жолы жоқ, билсең, жәдигөй гаррының көп жылқысы бар, сәске ўақта таўдың етегинде булақтан суў ишеге келеди. Сен атынды минип, бир жерге байлап, пиядалап бар. Суўдың жағасынан өзиң шуқыр қазып, жасырынып жат, тулпарлары суўға келип ишип атырғанда секирип үстине мин, үркип көтерип ушып таўдың басына шығарып таслар, – деди»* [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – Б. 269]. Кўринадикки, соқоли уч қарич, бўйи бир қарич чол яшайлиган тоғ чўққисига оддий от ёрдамида кўтарилиш мумкин эмас. У ерга фақат жодугар чолнинг учқур тулпорлари ёрдамидагини чиқиш мумкин. Бир чуқур қазиб, беркиниб олган Қулан ботир чолнинг маслаҳатига кўра пешин маҳали булоқдан сув ичгани келган отлардан бирининг устига сакраб миниб

олиши орқали хуркиб кетган тулпор воситасида жодугар чол яшайдиган маконга етиб олади, аммо чолга кучи етмайди ва у ҳам чолнинг бандисига айланади.

Мазкур эртақда ҳам шу типдаги бошқа оғзаки ижод намуналарида бўлгани каби бўйи бир қарич, соқоли уч қарич чолни кичик қахрамон (бу сафар сақлаб олинган ука) Нурали Шер мавҳ этади. Акасини излаб уйдан чиққан Нурали Шерга ҳам олдидан чиқиб йўл бўлсин сўраган «бир чол» йўл-йўриқ кўрсатиб юборади. Учқур от ёрдамида тепага чиққан ука пари янгаси орқали жодугар чолнинг жони бўлак жойда туришини ва оловдан қўрқинини билиб олади. Ботирдан енгилган жодугар ундан қутула олмаслигини билгач, ўтов ичидаги тўшак остида эшик борлигини, кирилса, инсон ақли етмайдиган ўринга шам ёқилиб, турфа қимматбаҳо буюмлар билан безатилган жойда олтин сандиқчадаги шиша чироқчада сақланаётган чивин унинг жони эканлигини сўзлаб беради. Шу тариқа бандиликда ўлар ҳолатга етган акаси ва пари янгасини бўйи бир қарич, соқоли уч қарич чол зулмидан қутқарган ука уларни соғ-саломат уйга олиб келади. Эртақ якунида ботир йигитларнинг опаси жодугар чолнинг жонини эзиш орқали уни махв этади. Бўйи бир қарич, соқоли уч қарич қахрамоннинг ўлими ёвузлик манбасининг интиҳоси ва ёруғ кунларнинг ибтидоси сифатида талқин этилади: *«Сонда апасы: – Ол гарры тек мениң емес, ал, пўткил адамзаттың душпаны. Ол еле қәўип туўдырыўы мүмкин. Сонлықтан да оның жанын езиў керек, – деди хўрейленип. Хаял қолына гаррының жанын алып, қысып жиберди. Сол пайыт аспан гўмбези қап-қара түтин аралас бултқа толды да, жаўын жаўып, соңынан жарқыраган қуяш шықты. – Әне, енди жәдигөй гаррыдан, жаманлық дәрегинен қутылдық, – деди апасы қуўанып»* [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – Б. 269].

«Қулан ботир ва Нурали Шер» қорақалпоқ халқ эртағи матнидаги айрим ишоралар соқоли уч қарич, бўйи бир қарич чол билан боғлиқ тасаввурлар илдизлари анча қадимийлигидан далолат беради. Хусусан, ёвуз чол жонининг катта опа томонидан йўқ этилиши, унинг нутқидаги «бу чол фақат менинг эмас, балки буткул инсоният душмани» тарзидаги нидоси бадий матннинг оилада аёл мавқеи устун бўлган матриархат даврларига алоқадорлиги белгилайди. Шунингдек, соқоли уч қарич, бўйи бир қарич чолнинг оловдангина қўрқини замирида аждодларимизнинг зардуштийлик билан боғлиқ қадимий тасаввурлари мужассам. Бу эса соқоли узун, бўйи кичкина образ билан боғлиқ мотивларнинг шаклланиш ва тараққий этиш даврларининг ҳам қадимийлини ўзида намоён этади.

Шу ўринда халқ эртақларида ботирларнинг бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич чолга – ёвузликка қарши курашишларида учта ёки еттита бўлиб курашишларида тасвирида ҳам рамз мавжудлигини таъкидлаш лозим. Негаки, азалдан халқимиз орасида уч, етти рақамларига сеҳрли сонлар сифатида муносабатда бўлинган. Етти сайёра, етти қароқчи юлдуз, ҳафтанинг етти куни, дунёнинг етти мўъжизаси,

камалакнинг етти ранги, етти ота-онани билиш каби кўп ишлатиладиган ва фольклорга сингиб кетган ҳамда халқимиз орасида турли урф-одатлар, удумлар таркибида фаол қўлланиладиган, «Етти ўлчаб бир кес», «Етти пуштини билган эр, етти юртнинг ғамин ер» каби мақоллар шаклида фаол ишлатиладиган мазкур рақам аждодларимизнинг ёвузликка қарши курашишида сеҳрли-магик кучни ҳам ўзида ифода этган. **Б.Фроловнинг фикрича**, етти рақамига алоҳида эътиқод қўйган қадимги одам табиатдаги сирли бўлиб туюлган нарса ва ҳодисаларни муайян «еттилик»лар сифатида гуруҳлаштирган. Қадимий афсона ва ривоятларда, халқ қарашларида етти рақами маълум предметларни, образларни системалаштирувчи мезон ролини ўтаган [Фролов Б., 1974. – Б. 110-125; Фролов Б., 1970. – Б. 116]. Устоз М.Жўраев ва З.Расуловаларнинг «Миф, маросим ва эртақ» монографиясида ҳам таъкидланганидек, *«жуда қадим замонлардаёқ унга «муқаддаслик» тўни кийгизилган. Унинг халқ дилига бу қадар яқин бўлишида, жонли сўзлашувга, турмушининг турли соҳалари билан боғлиқ халқ қарашларига чуқур сингиб кетган»* [Жўраев М., Расулова З., 2014. – Б. 105]. Шу боис ҳам «еттилик» тушунчаси қадимги туркий ёзма ёдгорликларга сингиб келган. Ўнгун ва Чуйрен битик тошларида «йати эран» – етти ўғлон образи қайд қилингани фикримиз далилидир [Малов С., 1959. – Б. 9-10; Кляншторий С., 1980. – С. 96-97]. Шунингдек, эртақлардаги ёвузликка – бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич қаҳрамонга қарши курашган уч оға-ини, уч дўст ҳам халқимизнинг қадимий қарашларини ўзида ифода этади. **В.Г.Богоразнинг ёзганидек**, *«учлик қадимги саноқ системасининг охирги ва уни бешлик ҳисоб-китоб усулидан ажратиб турувчи рақамдир. Унга алоҳида эътиқод қўйилишининг боиси ҳам шунда»* ўтаган [Богораз В., 1928. – С. 32].

Шунингдек, ўзбек ва қозоқ халқ эртақларида бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич чолнинг алоҳида сақланадиган жони билан боғлиқ қарашлар тасвирланган бўлса, қорақалпоқ эртагида «соқол» шунга ўхшаш вазифани бажаради. Яъни у мазкур мифологик образнинг куч-қудрати ва чақириқ – тутатилганида ёрдам учун етиб келадиган сеҳрли предмет вазифасини бажаради. Масалан, кичик қаҳрамон сеҳргар билан олишаётганида унга кучи етмагач, соқолидан тутганидан кейингина чолнинг кучи қайтади. Ёки эртақ ниҳоясида кичик ўғил чолнинг соқолини тутатиш орқали уни ўз ёнига чорлайди ва бу балони даф қилади.

Умуман, халқ эртақларида ўзи бир қарич, соқоли қирқ қарич тимсол аждодларимизнинг ибтидоий тафаккури билан боғлиқ ҳолда юзага келган тасавурлари мевасидир. Халқ эртақларида бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич қаҳрамонга – ёвузлик олами кучларига қарши халқларимизнинг учта, еттита (оғанини ёки дўст) бўлиб ҳаракат қилиш билан боғлиқ рақамларга алоқадор қарашлари мужассамлашган.

У ўзида ер ости олами ҳукмдорининг ёрдамчиси, хизматчиси тимсолини гавдалантиради ва сафарга чиққан одамларга ёмонлик келтирувчи, тайёрланган

таомларини тортиб олувчи куч сифатида намоён бўлади. Бўйи бир қарич, соқоли қирқ қарич тимсол дўстлар орасидан фақат кичиги ёки кенжа ботир томонидангина махф этилади. Баъзи эртақларда қаҳрамонга ҳомий образлар ёрдам беради. Хусусан, Қулан ботир ҳақидаги эртақда «бир чол» дея кўрсатилган, ўзида Хизрга оид сифатларни мужассамлаштирган образ йўл-йўриқ беради. Шунингдек, соқоли беш қарич, ўзи бир тутам одам билан боғлиқ барча эртақларда Семурғ ва аждаҳо образлари ер ости олами вакиллари сифатида талқин этилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Богораз В.Г. Христианство в свете этнографии. – Л., 1928.
2. Бойи бир қарыс, сақалы қырық қарыс сыйқыршы ғарры туўралы ертеқ // Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 67-том. Қыялы ертеқлер. – Нөкис: Илим, 2014.
3. Жўраев М., Расулова З. Миф, маросим ва эртақ. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014.
4. Кляншторий С.Г. Древнетюркская надпись на каменном изваянии из Чойрена // Страны и народы Востока. Вып. XXII. – М., 1980.
5. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. – М.– Л., 1959.
6. **Қулан батыр хэм Нуралы Шер** // Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 69-том. Батырлық ертеқлер. – Нөкис: Илим, 2014.
7. ALLAMBERGENOV, N. K. (2025). O ‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA AJDARHO OBRAZI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(18), 304-311.
8. Kamolovich, A. N. (2018). Some Scientific Observations About Unnatural Symbols in the Folklore. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 7(6), 73-79.
9. Kamalovich, A.N. (2024). NATIONAL VALUES AND FOLKLORE TRADITIONS IN THE WORK OF GHAFUR GHULAM. *International Journal Of Literature And Languages*, 4(12), 60-66.
10. Allambergenov, K. (2025). Interpretation of Ancient Imaginations in The Song» Adirasman». *International Journal Of Literature And Languages*, 5(05), 53-57.